

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया

स्नातकोत्तर हिन्दी पाठ्यक्रम
शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से प्रभावी
(राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार)

हिन्दी विभाग
भाषा और साहित्य पीठ

कोर्स-विवरण			
कोर्स - शीर्षक : ओबीसी साहित्य एवं हिन्दी साहित्य में अन्य विमर्श			
कोर्स-कोड		क्रेडिट	04
व्याख्यान (L)+ट्यूटोरियल (T)+प्रायोगिक (P)	3+1+0	कोर्स की अवधि	एक सेमेस्टर
सेमेस्टर	विषम (तीसरा)	शिक्षण- समय	45 (व्याख्यान) 15 (ट्यूटोरियल) घण्टे
शिक्षण-विधि	व्याख्यान, ट्यूटोरियल, स्वाध्याय, संगोष्ठी, समूह चर्चा, कार्यशाला, क्षेत्र-कार्य, परियोजना-कार्य और विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुति		
मूल्यांकन-विधि	<ul style="list-style-type: none"> ● 30% - सतत आंतरिक मूल्यांकन ● 70% - सत्रांत बाह्य परीक्षा (विश्वविद्यालय परीक्षा) 		

कोर्स का उद्देश्य :

- विद्यार्थियों को ओबीसी साहित्य की अवधारणा एवं स्वरूप से परिचित कराना |
- विद्यार्थियों को हिन्दी साहित्य के अन्य विमर्शों से परिचित कराना |
- विद्यार्थियों को वर्गीय शोषण, उत्पीड़न, असमानता एवं दैन्य के कारणों से परिचित कराना |
- विद्यार्थियों को श्रमण संस्कृति की परंपरा से परिचित कराना |
- विद्यार्थियों को सांस्कृतिक वर्चस्ववाद के कारकों से अवगत कराना |
- विद्यार्थियों में पारस्परिक सौहार्द्र, प्रेम, ईमानदारी, श्रम, परोपकार एवं करुणा के मूल्यों का विकास करना |

अधिगम की उपलब्धि :

- विद्यार्थी ओबीसी साहित्य की अवधारणा, स्वरूप एवं वैचारिकी को समझ सकेंगे |
- विद्यार्थी हिन्दी साहित्य के अन्य विमर्शों का ज्ञान प्राप्त करेंगे |
- विद्यार्थी श्रमण संस्कृति की परंपरा का ज्ञान प्राप्त करेंगे |
- विद्यार्थी सांस्कृतिक वर्चस्ववाद से मुक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे |
- विद्यार्थियों में पारस्परिक सौहार्द्र, प्रेम, ईमानदारी, श्रम, परोपकार एवं करुणा के मूल्यों का विकास होगा |

➤ इकाई - 1

- ओबीसी साहित्य : अर्थ, परिभाषा और विशेषताएँ
- भारतीय नवजागरण और ओबीसी साहित्य
- ओबीसी साहित्य की अंतर्वस्तु
- ओबीसी साहित्य : भाषा एवं शिल्प
- ओबीसी साहित्य के प्रमुख विमर्शकार
- ओबीसी आलोचना : स्वरूप एवं पद्धति

इकाई - 2 : कविता और कथा साहित्य (निर्धारित पाठ)

- कविता : मातृभूमि वन्दना : चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु (चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ग्रंथावली, सं. कँवल भारती, द मार्जिनालाइज्ड पब्लिकेशन, दिल्ली चयनित कविताएँ – मातृभूमि वन्दना)
रमाशंकर यादव विद्रोही की कविताएँ (कविता संग्रह - नयी खेती, नवारुण प्रकाशन, गाजियाबाद, चयनित कविताएँ – नई खेती, कन्हई कहार और दूध-पानी)
दिनेश कुशवाहा की कविताएँ (इतिहास में अभागे, सुख का बँटवारा, एकलव्य की तरफ से, हरिजन देखि प्रीति अति गाढ़ी)
रामश्रेष्ठ दीवाना की कविताएँ (कविता संग्रह - कलुआ डोम, चयनित कविता – शहादत का खेल)
गोबर प्रसाद – तेज प्रताप नारायण(अपने-अपने एवरेस्ट, साहित्य संचय, नई दिल्ली)
- उपन्यास : (किन्हीं दो का अध्ययन – मैला आँचल, फनीश्वरनाथ रेणु , राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
कथा कहो कुंती माई, मधुकर सिंह, हिमाचल पुस्तक भंडार, दिल्ली
छाड़न , सुरेन्द्र स्निग्ध, किताब महल, इलाहाबाद
सूत्रधार, संजीव, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली |)
- कहानी : (किन्हीं पाँच कहानियों का अध्ययन)
 1. दो दिवंगत : राजेंद्र यादव
 2. पंचलाइट – फनीश्वरनाथ रेणु, रेणु रचनावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
 3. फरार मल्लावां माई राजा से बदला लेगी – मुद्राराक्षस, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया पुस्तक में संगृहीत
 4. कवि भुनेसर मास्टर – मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली
 5. वर्णाश्रम – रामधारी सिंह दिवाकर, मखान पोखर, साहित्य संसद, नई दिल्ली पुस्तक में संगृहीत
 6. योद्धा – संजीव, संजीव की कथा-यात्रा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली पुस्तक में संगृहीत
 7. होशियारी खटक रही है – सुभाषचन्द्र कुशवाहा, अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद
 8. केसर कस्तूरी – शिवमूर्ति, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
- आत्मकथा : 1. मेरे जीवन के अनुभव – संतराम बी. ए., सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली
- इकाई – 3 : आलोचना, निबंध, नाटक एवं संस्मरण
- आलोचना – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह , डॉ. हरिनारायण ठाकुर, हरेराम सिंह आदि का आलोचना-कर्म
- निबंध – मुद्राराक्षस : अशोक के राष्ट्रीय चिन्हों पर सवाल
- संस्मरण – प्रेमकुमार मणि : रेणु का पुण्य स्मरण
- नाटक – बेटा वियोग, भिखारी ठाकुर
अंगुलिमाल, पेरियार ललई
- इकाई – 4 अन्य विमर्श
- बाल विमर्श : अवधारणा एवं स्वरूप
- वृद्ध विमर्श : अवधारणा एवं स्वरूप
- किन्नर विमर्श : अवधारणा एवं स्वरूप

अनुशासित सहायक ग्रन्थ :

1. ओबीसी साहित्य विमर्श – डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली

2. ओबीसी साहित्य के विविध आयाम - डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली
3. ओबीसी साहित्य का दार्शनिक आधार – डॉ. हरeram सिंह, किशोर विद्या निकेतन, वाराणसी
4. ओबीसी साहित्य की आलोचना-पद्धति – डॉ. हरeram सिंह, हिन्दी श्री पब्लिकेशन, संत रविदास नगर, उ.प्र.
5. भारतीय साहित्य का शूद्र पाठ – डॉ. हरिनारायण ठाकुर, समीक्षा प्रकाशन, दिल्ली
6. भारत में पिछड़ा वर्ग आन्दोलन एवं परिवर्तन का नया समाजशास्त्र - डॉ. हरिनारायण ठाकुर, ज्ञान बुक्स, दिल्ली
7. हिन्दी का अस्मितामूलक साहित्य और अस्मिताकार – डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह, अमन प्रकाशन, कानपुर
8. पिछड़ों का सामाजिक राजनीतिक आन्दोलन : उत्तम कांबले, अनु. सूर्यनारायण रणसुम्भे, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली
9. उपन्यासकार मधुकर सिंह : डॉ. संजय नवले, विकास प्रकाशन, कानपुर
10. साहित्य में लोकतंत्र की आवाज मधुकर सिंह : सं. डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं डॉ. संजय नवले, पुस्तक भवन, पटना-नई दिल्ली
11. उपन्यासकार संजीव एवं किसान-आत्महत्या : यथार्थ और विकल्प – सं. डॉ. संजय नवले, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
12. ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र और रामधारी सिंह दिवाकर का कथा-साहित्य : सं. डॉ. जितेन्द्र वर्मा, राजदीप प्रकाशन, नई दिल्ली
13. साहित्य का समाजशास्त्र और मैला आंचल – डॉ. जितेन्द्र वर्मा, पुस्तक भवन, नई दिल्ली
14. भिखारी ठाकुर के लोक नाटक – डॉ. देवेन्द्र प्रसाद सिंह, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली
15. भिखारी ठाकुर : प्रतिरोध का लोक-स्वर – डॉ. जितेन्द्र यादव, आरोही प्रकाशन, नई दिल्ली
16. भोजपुरी के लोकावतार भिखारी ठाकुर – अशोक कुमार सिन्हा, विशाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली
17. मधुकर सिंह : पहचान और परख – अशोक कुमार सिन्हा, सुधा प्रकाशन, पटना
18. इतिहास में अभाग्य – दिनेश कुशवाहा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
19. इसी काया में मोक्ष - दिनेश कुशवाहा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
20. रेणु का पुण्य स्मरण : चिंतन के जनसरोकार – प्रेम कुमार मणि, द मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन, जयपुर
21. भिखारी ठाकुर (मोनोग्राफ) – डॉ. तैयब हुसैन पीड़ित, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली